

№5/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 5 2025 dekabr

Jurnal 2023-yildan
chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan

Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

5/5

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiқova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

A.G.G'aniyev- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K.Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc), professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.T.Parpiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), dotsent

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

M.I.Israil- filologiya fanlari doktori, professor

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Q.Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S.Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J.Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B.Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

U.Sh. Uktamov - geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

M.G'.Ergasheva - tarix fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori (PhD)

Muharrirlar:

O.Karimov,

U.Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Turaboyeva M.R. Sun'iy intellekt– talabalar o'quv muvaffaqiyatini rivojlantirish vositasi sifatida	5
Xamroyeva F.A. Ilmiy-tadqiqot faoliyati malakali pedagog kadrlarni tayyorlashning asosiy omili	8
Yakhshiboeva G.O. Parameditsina yo'nalishi talabalarini tibbiy maqsadlarda ingliz tiliga o'qitishning pedagogik asoslari	12
Valixanova N.A., Abdug'aniyeva M.N. Fasilitatsion yondashuv asosida o'quvchilarning nutqiy kometensiyasini rivojlantirish	18
Maxmudova D. Talabalarda o'z-o'zini mustaqil rivojlantirish motivatsiyasini shakllantirish jarayonining modeli	22
Sobirova D.A. O'zbek bolalar she'riyatida morfologik vositalarning emotsional-ekspressiv imkoniyatlari va ularning metodik talqini	26
Qodirova N.A. Ingliz tili o'qituvchilarining wiki-platformalar bo'yicha metodik tayyorgarligi	32
Yulbarsova X.A. Bo'lajak sotsiologlarda ijtimoiy kompetentlikni rivojlantirishda mustaqil ta'limning pedagogik xususiyatlari	36
Kuranova I.X. Bolalar jamoasida do'stona munosabatlarni shakllantirish (Aristotel asarlari misolida)	43
Mamirova M.A. Pedagogik intuitsiyaning mohiyati va nazariy asoslari	48
Mutallibjonov M. O'quvchilarning kasbiy ma'naviy dunyoqarashini shakllantirishning pedagogik xususiyatlari	55
Ergashev M.I. Musiqa ta'limida o'quvchilarning kreativ va ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi	59
Raximova M.X. Bo'lajak o'qituvchining kommunikativ qobiliyatini rivojlantirish	64
Yunusova D.A. Talabalarni darsdan tashqari faoliyatga tayyorlashda xorijiy davlatlar tajribasi	68
Курбанова М.Т. К вопросу об организации самостоятельной учебной деятельности школьников по русскому языку	71
Дулатов Р.Р. Метод круговой прыжковой тренировки юных баскетболистов на этапе углублённой специализации	74
Mamadaliyev Q.M. Turli ta'lim yo'nalishlarida tahsil olayotgan talabalarda salomatlik va kasbiy-amaliy jismoniy tayyorgarlikning ahamiyati	78
Komilova D.A. Bolalarning ontologiyistik qobiliyatlari ustida ishlash metodikasi	82
Dushabayeva G.M. O'rta ta'lim maktablarda tasviriy san'at o'qitishning zamonaviy usullari va texnologiyalari	87
Mamajonov U.M. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni ma'naviy estetik tarbiyalashda musiqaning o'rni	91
Temirov M.A. Talabalarning badiiy did va estetik tafakkurining mohiyati va tuzilishi	96
Axmadaliyeva D.X. Boshlang'ich ta'limda intellektual rivojlanishning nazariy modellari va ularni amaliyotga tatbiq qilish imkoniyatlari	102
Ruziyev N.M. Amaliy san'at tarixi mashg'ulotlari jarayonida amaliy san'atning tarixiy tahlili	106
Jabborov A.J. Rangtasvir miniatyura san'atini rivojlantirish va targ'ib etish	110
Odiljonova K.A. Talabalarda lisoniy tafakkurni shakllantirishga psixologiyistik yondashuvning ekzistensial mazmuni	113
Мамаджонова О.А. Цели и задачи работы с текстом в начальном образовании	119
Дулатов Р.Р. Прыжковая подготовка баскетболистов 15-16 лет в предсоревновательной подготовке	123

- pedagogik oliy ta'lim muassasalarida sun'iy intellekt vositalaridan foydalanish bo'yicha maxsus kurslar, treninglar va amaliy seminarlar tashkil etish zarur;
- o'qituvchilar uchun metodik qo'llanmalar ishlab chiqish lozim, bu orqali ular ChatGPT, Khanmigo va Copilot EDU kabi vositalarni o'qitish jarayonida samarali qo'llashni o'rganadilar;
- talabalarning raqamli madaniyatini shakllantirishga e'tibor kuchaytirilishi kerak, chunki sun'iy intellektdan to'g'ri foydalanish ko'nikmalari ta'lim samaradorligini bevosita belgilaydi;
- sun'iy intellekt asosida o'quv monitoring tizimini ishlab chiqish va joriy etish orqali talabalar natijalarini avtomatik tahlil qilish, individual tavsiyalar berish imkonini yaratish lozim;
- etika va axloqiy masalalar bo'yicha ham o'quv jarayonida muhokamalar olib borish, talabalarda sun'iy intellektdan mas'uliyatli foydalanish madaniyatini shakllantirish muhim.

Xulosa qilib aytganda, sun'iy intellekt vositalarining ta'lim jarayoniga integratsiyasi talaba markazli, moslashuvchan va raqamli kompetensiyaga asoslangan yangi o'quv paradigmasini shakllantirmoqda. Bu yondashuv talabalarning o'quv muvaffaqiyatini oshirish, ijodiy fikrlashni rivojlantirish va o'z-o'zini rivojlantirish salohiyatini kuchaytirishda zamonaviy va ilmiy asoslangan yo'nalish sifatida namoyon bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. UNESCO. Artificial Intelligence in Education: Challenges and Opportunities. Paris: UNESCO Publishing. 2023.
2. OpenAI. ChatGPT in Higher Education: A Pedagogical Analysis. San Francisco, CA. 2024.
3. Khan Academy. Khanmigo: AI for Interactive Learning. New York: KA Research. 2023.
4. Abduqodirov A. Raqamli ta'lim muhitida pedagogik faoliyatni takomillashtirish. Toshkent: TDPU nashriyoti. 2022.
5. To'raqulova R. Innovatsion ta'lim texnologiyalari va sun'iy intellekt vositalarining integratsiyasi. "Pedagogika nazariyasi va amaliyoti" jurnali, №4, 56–63. 2023.
6. Turaboyeva M.R. Pedagogik oliy ta'limda talabalarning o'quv muvaffaqiyatini rivojlantirish // ADPI ilmiy habarnomasi. 3/2025. – B. 8-12. <https://zenodo.org/records/15776314>
7. Turaboyeva M. Opportunities for developing success in education and education. Web of Scientists and Scholars: Journal of Multidisciplinary Research. Volume 3, Issue 10, October - 2025 ISSN (E): 2938-3811. IFSIJ JIF: 7.995. - P. 73-76. <https://webofjournals.com/index.php/12>
8. Turaboyeva M. Talabalarning ta'limdagi muvaffaqiyatini oshirishda sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish / "Sun'iy intellektni pedagogik ta'limga integratsiya qilish: muammo va yechimlar" mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman. Andijon. 2025-yil 23-25-aprel. – B.129-132. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15352086>

UO'K: 152.26:796.

ILMIY-TADQIQOT FAOLIYATI MALAKALI PEDAGOG KADRLARNI

TAYYORLASHNING ASOSIY OMILI

<https://zenodo.org/records/17841398>

Xamroyeva Feruza Asrorovna

Samarqand davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. Ushbu maqolada ilmiy-tadqiqot faoliyatining malakali pedagog kadrlarni tayyorlashdagi ahamiyati ko'rib chiqiladi. Pedagogik ta'lim jarayonida ilmiy tadqiqotlar o'tkazish, o'qituvchilarning innovatsion g'oyalari va metodlarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Malakali pedagoglar o'z bilimlarini amaliyotda qo'llash orqali nafaqat o'zlarining professional ko'nikmalarini

oshiradilar, balki ta'lim tizimining sifatini ham yaxshilaydilar. Maqola, shuningdek, ilmiy-tadqiqot faoliyatini rivojlantirish uchun zarur bo'lgan shart-sharoitlar va metodologiyalarni tahlil qiladi.

Kalit so'zlar: *ilmiy tadqiqot, pedagog kadrlari, ta'lim jarayoni, innovatsion metodlar, malaka oshirish.*

Аннотация. *В данной статье рассматривается значение научно-исследовательской деятельности в подготовке квалифицированных педагогических кадров. Проведение научных исследований в образовательном процессе играет важную роль в развитии инновационных идей и методов у преподавателей. Квалифицированные педагоги, применяя свои знания на практике, не только повышают свои профессиональные навыки, но и улучшают качество образовательной системы. Статья также анализирует условия и методологии, необходимые для развития научно-исследовательской деятельности.*

Ключевые слова: *научное исследование, педагогические кадры, образовательный процесс, инновационные методы, повышение квалификации.*

Abstract. *This article discusses the significance of scientific research activities in the preparation of qualified pedagogical staff. Conducting research in the educational process plays a crucial role in developing innovative ideas and methods among educators. Qualified teachers enhance their professional skills by applying their knowledge in practice while also improving the quality of the education system. The article further analyzes the conditions and methodologies necessary for the advancement of scientific research activities.*

Key words: *scientific research, pedagogical staff, educational process, innovative methods, professional development.*

XXI asrda ta'lim jarayonining tubdan yangilanishi, raqamli texnologiyalarning keng joriy qilinishi va ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarning globallashuvi pedagogik ta'lim tizimi oldiga yangi vazifalarni qo'yimoqda. Xususan, ta'lim muassasalarida o'qituvchi nafaqat bilim beruvchi, balki mustaqil fikrlovchi, ilmiy izlanishga qodir, yangilik yaratishga tayyor tadqiqotchi-pedagog sifatida shakllanishi zarur bo'lmoqda.

Shu nuqtayi nazardan qaralganda, ilmiy-tadqiqot faoliyati pedagogik kadrlar tayyorlashning ajralmas qismi bo'lib, zamonaviy o'qituvchining metodologik va analitik salohiyatini rivojlantirishda asosiy omil sifatida qaralmoqda.

Ilmiy-tadqiqot faoliyati – bu yangi bilimlar olish, mavjud muammolarga ilmiy asoslangan yechimlar ishlab chiqish va jamiyat rivojiga xizmat qiluvchi nazariy hamda amaliy tavsiyalarni yaratishga qaratilgan tizimli faoliyatdir [1]. U mustaqil fikrlash, tanqidiy yondashuv, kuzatish, tahlil qilish va xulosa chiqarish kabi faol aqliy jarayonlarga asoslanadi.

Bu faoliyatning asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat:

- **Ilmiylik** – aniq nazariya va dalillarga tayanish;
- **Sistemalilik** – bosqichma-bosqich tashkil etilgan yondashuv;
- **Yangilik** – mavjud bilimlar bazasiga qo'shimcha bo'lish;
- **Natijadorlik** – amaliyotda foydalanish imkoniyatining mavjudligi.

Tadqiqot jarayonida pedagogik kadrlar ilmiy muammolarni aniqlash, maqsad va vazifalarni belgilash, metodlarni tanlash, natijalarni tahlil qilish va ilmiy xulosalar chiqarish ko'nikmalarini egallaydilar [2]. Bu jarayon, ayniqsa, magistratura va doktorantura bosqichlarida pedagogik malakaning shakllanishida muhim ahamiyat kasb etadi

Ilmiy-tadqiqot faoliyatining umumiy maqsadi – insoniyat uchun zarur bo'lgan yangi bilimlarni yaratishdan iborat. Pedagogik ta'lim tizimi kontekstida esa bu maqsad quyidagi ko'rinishlarda namoyon bo'ladi:

- O'quvchilarning o'quv faolligini oshirishga xizmat qiluvchi metod va yondashuvlarni ishlab chiqish;
- O'qituvchilarning kasbiy kompetensiyalarini chuqurlashtirish;

- Pedagogik muammolar yechimiga ilmiy asoslangan takliflar berish;
- Ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalarni tatbiq etish [3].

Shuningdek, ilmiy-tadqiqot faoliyati orqali pedagog kadrlar jamiyatning intellektual salohiyatini oshirishga xizmat qiluvchi yangiliklarning tatbiqotchisiga aylanadi.

Pedagogik ta'lim tizimida ilmiy-tadqiqot faoliyati quyidagi asosiy turlarda amalga oshiriladi:

1. **Fundamental tadqiqotlar.** Bu tadqiqotlar nazariy bilimlarni chuqurlashtirishga, ilmiy qonuniyatlarni aniqlashga qaratilgan. Ular bevosita amaliy yechim bermasligi mumkin, biroq pedagogika fanining rivojiga katta hissa qo'shadi. Masalan, ta'lim motivatsiyasi nazariyasi, o'qitishning psixologik asoslari kabi yo'nalishlar fundamental tadqiqotlarga misol bo'la oladi.

2. **Amaliy tadqiqotlar.** Mazkur tadqiqotlar pedagogik muammolarga aniq, samarali yechim topishga yo'naltiriladi. Misol uchun, interfaol metodlardan foydalanib o'quvchilar fikrlash qobiliyatini oshirish bo'yicha eksperimental ishlar amaliy tadqiqotlar sirasiga kiradi.

3. **Innovatsion tadqiqotlar.** Innovatsion tadqiqotlar yangi g'oya, texnologiya, vosita yoki metodikani yaratish va uni ta'lim amaliyotiga joriy etishga qaratiladi. Masalan, STEAM yondashuvi asosida yangi o'quv modullarini ishlab chiqish yoki sun'iy intellekt yordamida tahliliy baholash tizimini yaratish [4].

Ilmiy-tadqiqot faoliyati pedagogik ta'limda o'qituvchini bilim beruvchi emas, balki bilim yaratuvchi sifatida shakllantiradi. Bu jarayon malakali, yangilikka ochiq va analitik fikrlovchi mutaxassislar tayyorlash imkonini beradi. Fundamental, amaliy va innovatsion tadqiqot turlari orqali pedagogik jarayon yanada takomillashib, zamonaviy ta'lim talablariga moslashadi. Zamonaviy jamiyatdagi ijtimoiy, iqtisodiy va texnologik o'zgarishlar esa ta'lim tizimidan chuqur va tizimli yangilanishlarni talab qilmoqda. Shu nuqtayi nazardan, pedagogik ta'lim jamiyatda mustaqil fikrli, kreativ va innovatsion salohiyatga ega pedagoglarni tayyorlashga qaratilgan muhim ijtimoiy institut bo'lib, kelajak avlod tarbiyasida alohida o'rin egallaydi. Bugungi kunda o'qituvchidan nafaqat bilim berish, balki mustaqil fikrlash, zamonaviy texnologiyalardan samarali foydalanish, shuningdek, umuminsoniy va madaniy qadriyatlarga tayangan holda barkamol shaxsni shakllantirish talab etilmoqda. Shu bois pedagogik ta'lim tizimining evolyutsion taraqqiyot bosqichlarini chuqur o'rganish dolzarbdir.

Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (OECD) tomonidan ishlab chiqilgan "Future of Education and Skills 2030: OECD Learning Compass 2030" konsepsiyasida pedagogik ta'limning uch asosiy rivojlanish bosqichi ajratib ko'rsatiladi [5]:

An'anaviy bosqich (XIX asr ta'lim tizimi). Ushbu bosqichda ta'lim tizimi qat'iy markazlashgan boshqaruv asosida tashkil etilgan bo'lib, o'quv dasturlar va metodlar normativ-huquqiy talablar doirasida shakllangan. Ta'lim mazmuni va metodikasi didaktik printsiplarga asoslangan edi. OECD ta'kidlashicha, hozirgi kunda ham ayrim o'quvchilar XIX asrga xos maktab binolarida, XX asr uslubidagi pedagogik yondashuvlar asosida ta'lim olayotganligi kuzatilmoqda. Bu esa zamonaviy ehtiyojlar bilan ziddiyatga olib keladi, chunki bu tizim butunlay boshqa ijtimoiy sharoitlar uchun yaratilgan edi

Modernizatsiya bosqichi (XX asr ta'lim tizimi). Ushbu bosqichda ta'lim tizimlari asosan sanoat modeliga tayangan holda rivojlandi. "Hamma uchun yagona shakl" tamoyiliga asoslangan yondashuv ustuvor bo'lib, o'quvchilar bir xil mazmunni o'zlashtirishga yo'naltirilgan edi. Standartlashtirish, akademik natijalarni baholash, testlash tizimi va massoviy

ta'lim dominant bo'lgan. Shaxsiy yondashuv cheklangan, o'quvchilar o'rtasidagi individual farqlar ko'p hollarda inobatga olinmagan.

Zamonaviy bosqich (XXI asr ta'lim yondashuvi). XXI asrda o'quvchilar murakkab, notekis va doimiy o'zgarib borayotgan global muhitda muvaffaqiyatli faoliyat yuritishlari uchun keng qamrovli kompetensiyalarga ega bo'lishlari zarur. Shu bois, zamonaviy ta'lim faqat akademik bilim bilan cheklanmasligi, balki o'quvchilarda hayotiy ko'nikmalar, moslashuvchan fikrlash, kreativlik, jamoaviy hamkorlik va raqamli savodxonlikni shakllantirishga yo'naltirilishi lozim.

Bu bosqichda kompetensiyaviy yondashuv, raqamlashtirish, STEAM integratsiyasi, loyihaviy va shaxsga yo'naltirilgan ta'lim metodikasi asosiy o'rinni egallaydi. O'qituvchining roli esa "bilim beruvchi"dan "mentor, yo'naltiruvchi va innovatsion hamkor" funksiyalariga aylanishi bilan xarakterlanadi.

Shu o'zgarishlar jarayonida ta'lim tizimining asosiy maqsadi - jamiyat ehtiyojlariga javob bera oladigan malakali mutaxassislarni tayyorlashdan iborat bo'lib qolmoqda. Malakali mutaxassis deganda nafaqat o'z kasb sohasi bo'yicha chuqur bilimga ega, balki zamonaviy texnologiyalarni samarali qo'llay oladigan, ijtimoiy-madaniy mas'uliyatni his eta oladigan, mustaqil fikrlaydigan va moslashuvchan kompetensiyalar majmuiga ega shaxs nazarda tutiladi. OECD tomonidan taqdim etilgan ta'rifda quyidagicha qayd etilgan:

"Malakali mutaxassis - bu muayyan kasbiy kontekstda vazifalarni samarali bajarish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va munosabatlarga ega shaxsdir" [6].

Mazkur yondashuvga ko'ra, malakali mutaxassis quyidagi uch asosiy komponentni o'zida mujassam etadi:

1. Bilimlar (Knowledge) - nazariy asoslar va ilmiy konsepsiyalarni o'zlashtirish;
2. Ko'nikmalar (Skills) - amaliy faoliyatni samarali bajarish salohiyati;
3. Qadriyatlar va munosabatlar (Attitudes) - kasbga bo'lgan ijobiy yondashuv, axloqiy mas'uliyat va jamiyatga foyda keltirish istagi.

Birlashgan Millatlar Tashkilotining Ta'lim, fan va madaniyat masalalari bo'yicha tashkiloti (UNESCO) tomonidan e'tirof etilishicha, zamonaviy o'qituvchidan nafaqat o'z fani bo'yicha bilimdonlik, balki yuqori darajadagi pedagogik kompetensiya, reflektiv (o'zini tahlil qiluvchi) yondashuv hamda axloqiy yetuklik talab etiladi.

Bunday holatda mutaxassis:

- faqat bilimga asoslanmasligi,
- balki metodologik, axloqiy va innovatsion yondashuvlarni uyg'unlashtira olishi lozim.

Mazkur kompetensiyaviy yondashuv xalqaro baholash dasturlari - PISA, TALIS, OECD Learning Compass konsepsiyalarida keng e'tirof etilgan.

OECDning boshqa bir hujjatida quyidagicha ta'kidlanadi:

"Malakali mutaxassis - bu nafaqat bilim va texnik ko'nikmalarga, balki ijtimoiy, texnologik va global o'zgarishlarga moslashish uchun zarur bo'lgan qadriyat va munosabatlarga ega shaxsdir".

UNESCO o'z ta'rifida quyidagilarni qayd etadi: "Malakali o'qituvchi - bu inklyuziv, barqaror ta'lim muhiti yaratishga, global va axloqiy fuqarolikni rivojlantirishga, o'z faoliyatini doimiy ravishda tahlil qilish va takomillashtirishga qodir shaxsdir".

Sahlberg ta'kidlaganidek, malakali o'qituvchi - bu tadqiqotga asoslangan, reflektiv (o'z-o'zini tahlil qiluvchi) amaliyotchi bo'lib, o'quvchining har tomonlama rivojlanishini ta'minlash maqsadida pedagogik yetakchilikni amalga oshira oladigan shaxsdir [7].

Yuqoridagi ta'riflar tahliliga asoslangan holda quyidagi mualliflik ta'rifini taklif etish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz: Malakali mutaxassis - bu nafaqat kasbiy bilim va amaliy ko'nikmalarga ega, balki o'z faoliyatida tanqidiy fikrlash, muammoni hal qilish va ijodiy yondashuvni uyg'unlashtira oladigan, zamonaviy texnologiyalarni samarali qo'llay biladigan, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni anglaydigan hamda o'zini doimiy ravishda rivojlantirishga intiladigan ijtimoiy mas'uliyatli shaxsdir.

Malakali mutaxassisni baholashda faqat bilim va ko'nikmalar emas, balki shaxsiy fazilatlar, texnologik savodxonlik, refleksiya, qadriyatlar va doimiy rivojlanishga intilish kabi omillar ham muhim mezon sifatida qaraladi.

Xulosa qilib aytganda, pedagogik ta'limda ilmiy-tadqiqot faoliyati o'qituvchini passiv bilim uzatuvchidan faol bilim yaratuvchiga aylantiruvchi asosiy jarayon sifatida namoyon bo'ladi. U nafaqat nazariy bilimlarni boyitadi, balki amaliy muammolarga ilmiy asoslangan yechimlarni ishlab chiqishga, yangi metod va texnologiyalarni joriy etishga ham xizmat qiladi. Fundamental, amaliy va innovatsion tadqiqotlarning uyg'unligi o'qituvchi shaxsida tanqidiy mushohada, ijodkorlik va metodologik tafakkurni rivojlantiradi.

Shu bois, O'zbekiston ta'lim tizimida tadqiqot faoliyatini barcha bosqichlarda izchil rivojlantirish pedagog kadrlarning kasbiy salohiyatini oshirish, ta'lim jarayoniga innovatsion yondashuvlarni joriy etish hamda jamiyatning intellektual salohiyatini rivojlantirishning muhim sharti hisoblanadi. Mazkur yondashuv milliy ta'lim islohotlarini xalqaro ilg'or tajribalar bilan uyg'unlashtirish, yosh avlodni raqobatbardosh, keng dunyoqarashli va ijtimoiy mas'uliyatli shaxs sifatida shakllantirish uchun keng imkoniyat yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Cohen L., Manion L., Morrison K. Research Methods in Education. – 7th ed. – London: Routledge, 2017.
2. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. *Научные исследования: организация и планирование.* – Москва: Наука, 2005. –С 84.
3. OECD. Future of Education and Skills 2030: OECD Learning Compass 2030. Conceptual Learning Framework. – Paris: OECD Publishing, 2019. – 26 p.
4. OECD. The Learning Compass 2030. – Paris: OECD Publishing, 2019. – 24 p.
5. Полонский В. М. *Методология научного исследования в педагогике.* – Москва: Педагогика, 1999.
6. Рейзвих С. Д. *Научно-исследовательская работа в вузе.* – Москва: Высшая школа, 2004. –С 92.
7. Власова В. К. *Инновационные процессы в образовании.* – Москва: Академия, 2007. –С 76.

UO'K: 372.881.1

PARAMEDITSINA YO'NALISHI TALABALARINI TIBBIY MAQSADLARDA INGLIZ TILIGA O'QITISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI

<https://zenodo.org/records/17841404>

Yakhshiboeva Gulbahor Oybek qizi

Andijon davlat tibbiyot instituti

Annotatsiya. *Zamonaviy tibbiyot ta'limi talabalardan nafaqat tibbiy bilim va amaliy ko'nikmalarga ega bo'lishni, balki xalqaro kommunikatsiyaga tayyor bo'lishni ham talab qilmoqda. Xususan, tibbiyot oliy o'quv yurtlarida ingliz tilini o'rgatish bugungi global sharoitda ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Ingliz tili nafaqat xalqaro ilmiy axborot almashinuvining asosiy vositasi, balki tibbiyot sohasi uchun o'ziga xos atamalar va terminologiyani o'z ichiga olgan muhim kasbiy kommunikatsiya vositasidir. Shu sababli, tibbiy ingliz tilini o'rgatish o'zining texnik murakkabligi,*

